

FORMATION OF CULTURE IN PARTNERSHIP OF PRESCHOOL ORGANIZATIONS AND PARENTS

Buranova Gulchekhra Alievna¹, Ibodova Nilufar Subkhonberdievna²

¹ Educator of 18-GDOO Nishan district, Kashkadarya region

² Educator of 18-GDOO Nishan district, Kashkadarya region

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5164228>

ARTICLE INFO

Received: 20th July 2021

Accepted: 25th July 2021

Online: 30th July 2021

KEY WORDS

family, culture, customs, spiritual maturity, upbringing of children, spiritual and moral qualities.

ABSTRACT

The article describes the forms of preschool education and the formation of a culture of cooperation in the family. Theoretical aspects of the formation of Oriental education in the family in the spirit of universal values.

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ В ПАРТНЕРСТВЕ ДОШКОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И РОДИТЕЛЕЙ

Буранова Гулчехра Алиевна¹, Ибодова Нилуфар Субхонбердиевна²

¹ Воспитатель 18-ГДОО Нишанского района, Кашкадарьинской области

² Воспитатель 18-ГДОО Нишанского района, Кашкадарьинской области

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 20 июля 2021 г.

Утверждено: 25 июля 2021 г.

Опубликовано: 30 июля 2021 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

семья, культура, обычаи, духовная зрелость, воспитание детей, духовные и нравственные качества.

АННОТАЦИЯ

В статье описаны формы дошкольного воспитания и формирование культуры сотрудничества в семье. Теоретические аспекты формирования восточного воспитания в семье в духе общечеловеческих ценностей.

Уникальность узбекской семьи заключается в выживании восточных нравов, обычаев, традиций, национальных ценностей и традиций, образовании, стремлении к духовной зрелости. Семья – главный источник образования для детей. Наши дети формируются, прежде всего, в семье по примеру родителей. Если родитель с

самого начала прилежно привит ребенку образование, культуру речи, человеческие качества, в будущем он вырастет разносторонним, здоровым, независимым, а главное, вежливым человеком.

Люди учатся у своих родителей культуре стремления к знаниям, любви, уважению, уважению к взрослым и

поведению в жизни. Методы и средства духовного, нравственного и культурного воспитания подрастающего поколения разнообразны, в том числе речь и поведение ребенка. Ребенок - счастье и богатство родителей. В свою очередь, это красота семьи в том, что он уважает своих родителей.

Культура – это общество, определенный уровень исторического развития творческих сил и способностей человека. Это выражается в различных аспектах жизни и деятельности людей, а также в материальных и духовных богатствах, которые они создают. Термин «культура» используется для описания конкретного исторического периода (древняя культура), конкретного общества, народа и нации (узбекская культура), а также конкретных сфер деятельности или жизни человека (например, культура труда, культура искусства, культура быта). В узком смысле этот термин «культура» используется только для обозначения области духовной жизни людей.

28 ноября 2018 года принят Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Концепции дальнейшего развития национальной культуры». Дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы в области культуры, институциональной системы в этой области и деятельности учреждений культуры;

Личный пример родителя - один из важнейших принципов воспитания ребенка. Высокоморальное и этическое воспитание детей давно было мечтой всех народов. Родители старались привить своим детям такие положительные качества, как

трудолюбие, уважение к взрослым, сострадание и забота о малышах, ненависть ко злу. Даже сегодня есть много семей, которые обеспечивают высокий уровень образования, исходя из потребностей и стремлений своих детей. На каждом шагу ребенок находится под влиянием взрослых и имитирует то, что слышит и видит. У родителей они учатся коммуникативным навыкам, которые впоследствии определяют смысл их жизни. Родители должны, прежде всего, контролировать речевую культуру своих детей, соблюдать правила речевой культуры в общении, совершенствовать речь ребенка.

Каждая семья формируется исходя из требований сообщества. Развитие общества зависит от уровня сформированности в нем социально-экономического и духовного образа семьи. Семейные отношения не только обеспечивают умственное и духовное развитие детей, но и создают у родителей особую активность. Здоровая семейная среда играет важную роль в развитии детей.

Семейные разговоры особенно важны. Такие моральные дискуссии подчеркивают необходимость для детей уметь использовать языковые инструменты самостоятельно. Несомненно, такие семейные беседы эффективны в повседневных делах ребенка и путешествиях.

Согласно современным требованиям, дети в семье должны развивать словарный запас, четко и отчетливо произнося все звуки и слова в соответствии с нормами родного языка и литературного произношения. Есть много недостатков в формировании личности ребенка и речевом развитии.

Безразличие родителей к детям, невнимание их к культуре речи при разговоре приводит к нарушениям речи у детей.

Система взаимодействия детей в семье формируется на высоком уровне во время совместной игры и выездов на природу. Отношения с членами семьи и сверстниками играют важную роль в формировании культуры речи детей.

Чем раньше начнется дрессировка, тем раньше будет виден урожай. Поэтому задача родителей и воспитателей образовательных учреждений и педагогов - воспитать подрастающее поколение умственно зрелыми, физически здоровыми, нравственно чистыми, разносторонними людьми.

Важно отметить, что дети родителей, серьезно занимающихся воспитанием своих малышей, могут легко продемонстрировать свои способности в учебном заведении в процессе обучения. Преемственность семьи и образовательных учреждений не только развивает ребенка физически и морально, но и положительно влияет на его духовное становление.

В дошкольном учреждении разработана система взаимодействия с родителями. Начинается она со знакомства в Школе «Первые шаги в большой мир». Затем, на протяжении всего пребывания ребенка в детском саду, она расширяется и углубляется через различные формы сотрудничества, которые можно представить в виде «Круга доверия».

Для реализации содержания работы по сотрудничеству детского сада и семьи используются коллективные формы работы: родительские собрания,

педагогическая гостиная, дни открытых дверей, занятия тренингового характера, круглые столы, конференции, конкурсы, анкетирование, тестирование, совместные досуги, праздники, участие родителей и детей в выставках. Наблюдая за детьми, родители имеют возможность поделиться друг с другом впечатлениями, поинтересоваться планами относительно активного участия в следующих мероприятиях.

Индивидуальные формы работы: консультации, беседы, поручения родителям, изучение опыта семейного воспитания (посещение семей); индивидуальные альбомы «домашних заданий» и др.) создают большие возможности для укрепления связи между семьей и детским садом, помогают найти индивидуальный стиль взаимоотношений с каждым родителем; а родителям эта форма работы даёт возможность поделиться с педагогом своими мыслями, сомнениями. Все это поможет лучше понять ребенка, найти оптимальные пути создания единой линии воздействия на ребенка в детском саду и дома.

Формы наглядно-информационной работы (выставки детских работ, создание газет, библиотека для родителей, уголок психолого-педагогической информации, родительские уголки, папки-передвижки, памятки-рекомендации для родителей и детей, буклеты, открытки-приглашения, визитки, выставки книг, оборудования, настольных игр, газеты дают возможность донести до родителей любую информацию в доступной форме, напомнить тактично о

родительских обязанностях и ответственности.

В дошкольных образовательных учреждениях для родителей проводятся периодические тренинги, дискуссии, тесты, анкетирование, особенно при определении готовности детей 6-7 лет школьного возраста к школе помогает им понять, на что они способны, и повышает ответственность членов семьи за подготовку детей к школе.

Каждое обсуждение с родителями и опекунами в образовательных учреждениях позволяет детям легко перейти на первый этап школы и создать здоровую среду для здорового ребенка и здоровую окружающую среду. Занятия с участием методиста дошкольной организации, воспитателей и воспитанников дошкольной группы, а также их родителей, учителей начальных классов помогут поставить точный диагноз развития ребенка.

Литературы:

1. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 13 мая 2019 года № 391 «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности дошкольных образовательных учреждений».
2. Приказ Министра дошкольного образования № 155 от 30 августа 2019 года «О рабочих документах учителей государственных дошкольных образовательных организаций».
3. Государственные требования к развитию детей младшего и дошкольного возраста Республики Узбекистан. - Т.:2018.
4. Buranova J.A. Mythopoeics in Khurshid Dustmukhammad's creation 1.Journal of information and computational science. 2. Central Asian journal of innovations and research. Uzbekistan, 05.2021.
<https://www.sciencepublish.org/index.php/ics/issue/view/4>
<https://www.sciencepublish.org/index/php/ics>.
5. Государственная учебная программа дошкольного образовательного учреждения «Первая ступень». - Т.: 2018
6. Методические указания по учету учителей народного дошкольного образования. - Т.:2018
7. М. Юлдашев и другие. Учебник для развития профессиональных навыков воспитателей дошкольного образования (Часть 1) Т: 2020
8. <https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2015/09/15/sushchnost-sotsialnogo-partnerstva-pedagogov-s-roditelyami-v>